

КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА: ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ

Гаипов Диёрбек Саъдуллаевич

Магистр Ташкентского Государственного Транспортного университета,
город Ташкент, Узбекистан.

Ачилов Умарбек

Магистр Ташкентского Государственного Транспортного университета,
город Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/>

Аннотация: Контейнеризация играет ключевую роль в развитии мировой транспортной логистики, обеспечивая эффективное, безопасное и экономичное перемещение грузов. Статья рассматривает современные инновации в контейнерной транспортной системе, включая автоматизацию терминалов, цифровизацию логистических процессов, использование экологически чистых контейнеров и внедрение технологий отслеживания и мониторинга. Анализируется влияние данных технологий на скорость обработки грузов, снижение транспортных издержек и улучшение логистической инфраструктуры. Особое внимание уделено глобальным тенденциям развития контейнерных перевозок и перспективам интеграции устойчивых и умных логистических решений. Сделан вывод о том, что инновации в контейнерной системе способствуют повышению конкурентоспособности транспортной логистики и удовлетворению растущего спроса на международные перевозки.

Ключевые слова: контейнеризация, транспортная система, логистика, инновации, автоматизация, устойчивое развитие.

Современная глобальная экономика требует эффективных, быстрых и надежных систем транспортировки грузов. В этом контексте контейнерные перевозки играют центральную роль, являясь основой международной логистической инфраструктуры. Контейнеризация как метод транспортировки значительно изменила мировой рынок грузоперевозок, предоставив возможность унифицированного и стандартизированного перемещения товаров между различными видами транспорта: морским, железнодорожным, автомобильным и воздушным.

За последние десятилетия контейнерная транспортная система переживает существенные изменения благодаря активному внедрению инноваций, таких как автоматизированные терминалы, цифровые технологии управления, «умные» контейнеры с функциями отслеживания и мониторинга, а также экологически устойчивые решения. Эти

преобразования способствуют повышению эффективности грузоперевозок, сокращению затрат, улучшению экологии и ускорению обработки грузов.

Актуальность исследования данной темы обусловлена необходимостью адаптации транспортных систем к растущему спросу на логистические услуги, вызванному глобализацией и цифровизацией мировой экономики. Введение современных технологий в контейнерные перевозки позволяет минимизировать логистические издержки и увеличить скорость доставки грузов, что является важным фактором конкурентоспособности как компаний, так и целых государств.

Целью данного исследования является анализ современных инноваций в контейнерной транспортной системе, изучение их роли в развитии логистики и оценка перспектив дальнейшего улучшения контейнеризации с учетом глобальных тенденций устойчивого и умного развития.

Иностранные исследователи подчеркивают, что знания являются основой конкурентных преимуществ и находят применение во всех секторах, начиная от сельскохозяйственной сферы и заканчивая разработкой программного обеспечения. В условиях экономики знаний успешность организации определяется степенью эффективности создания, передачи и использования знаний, а также внедрения новых технологий. Анализ трактовок новой экономики позволяет выделить три ключевых фактора, предложенных авторами как движущие силы экономического прогресса в различных сочетаниях: знания, технологии и информация.

Контейнерная транспортная система представляет собой одну из ключевых инноваций XX века, которая революционизировала глобальную логистику и международную торговлю. Её развитие прошло несколько этапов: от первых попыток стандартизации до создания глобальной интегрированной сети транспортных узлов.

Первые шаги в стандартизации контейнеров (20-й век)

До середины XX века грузовые перевозки были фрагментированными и неэффективными. Погрузка и разгрузка товаров занимали много времени и требовали значительных трудозатрат. Первые попытки использовать контейнеры для перевозок начались в 1930-х годах, однако отсутствие унификации ограничивало их применение.

Переломным моментом стало изобретение стандартизированных контейнеров. В 1956 году американский предприниматель Малкольм Маклин предложил инновационный подход к перевозке грузов, создав систему унифицированных металлических контейнеров. Эти контейнеры могли легко перемещаться между различными видами транспорта: морским, железнодорожным и автомобильным.

Международная организация по стандартизации (ISO) в 1961 году разработала первые стандарты для контейнеров. Были установлены размеры и конструктивные особенности контейнеров, что сделало их универсальными для использования в международной торговле. Наиболее популярными стали 20-футовые (TEU) и 40-футовые (FEU) контейнеры, которые остаются стандартом до сих пор.

Переход к глобальной интеграции транспортных узлов

Стандартизация контейнеров способствовала созданию глобальной сети транспортных узлов, включающих порты, железнодорожные терминалы и складские комплексы. В 1960-1970-х годах началось массовое строительство контейнерных терминалов, которые оснащались специализированным оборудованием для обработки контейнеров.

Контейнеризация стимулировала развитие мультимодальных перевозок. Благодаря универсальности контейнеров грузы могли перемещаться без необходимости перегрузки, что значительно ускорило доставку. Порты начали переходить на использование кранов, автоматизированных систем и других технологий для оптимизации работы с контейнерами.

Сегодня контейнерные терминалы являются важными элементами глобальной логистической цепи. Такие порты, как Шанхай, Сингапур и Роттердам, обрабатывают миллионы контейнеров ежегодно, поддерживая мировой товарооборот.

Роль контейнеризации в развитии мировой торговли

Контейнеризация сыграла ключевую роль в ускорении и удешевлении международной торговли. Её основные преимущества включают:

1. **Снижение стоимости перевозок:** Использование стандартных контейнеров позволило значительно снизить затраты на погрузку, разгрузку и транспортировку грузов.

2. **Ускорение логистических процессов:** Контейнеризация сократила время доставки благодаря упрощению операций на всех этапах перевозки.

3. **Сохранность грузов:** Металлические контейнеры обеспечивают защиту товаров от повреждений, краж и воздействия окружающей среды.

4. **Глобализация торговли:** Контейнеры упростили доставку товаров между странами, стимулируя развитие мировых рынков.

Неотъемлемым условием для повышения уровня контейнеризации является формирование соответствующей организационно интегрированной инфраструктуры, которая гарантирует оперативную и надежную отправку продукции, произведенной в регионе. При этом речь идет не только о традиционных грузах, подходящих для контейнерной транспортировки, но и о сырьевых материалах, перевозка которых в контейнерах стала возможной благодаря развитию специализированного подвижного состава и совершенствованию технологий упаковки.

Для эффективного развития контейнерных перевозок, учитывающих потребности регионов, требуется научно обоснованный подход к организации взаимодействия как между участниками контейнерной транспортной системы, так и между этой системой и регионами.

Подход к интегрированному управлению региональной контейнерной транспортной системой

Контейнерная транспортная система (КТС) региона представляет собой множество хозяйствующих субъектов, функционирующих на определенной территории, взаимодействующих между собой и выполняющих функции по приему, отправке и переработке контейнерного потока в регионе [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В настоящее время функционирование анализируемой региональной КТС осуществляется в условиях неполноты информации, при отсутствии интеграции хозяйствующих субъектов. Как правило, каждый терминал обслуживает конкретного грузовладельца: подает ему порожний контейнер под загрузку, принимает груженный, накапливает партию и отправляет по назначению. В этих условиях возможны следующие ситуации:

а) на терминале не имеется достаточного количества порожних контейнеров под загрузку и отправку в нужном направлении (учитываем,

что контейнеры, принадлежащие судоходным или иностранным компаниям, могут быть отправлены только в конкретном направлении);

б) объем партии контейнеров, предназначенных для отправки в определенном направлении, не позволяет сформировать полносоставный контейнерный поезд, в этом случае происходит или накопление контейнеров в течение определенного периода, или отправка одиночных контейнеров в составе сборных поездов;

в) мощности отдельного терминала в определенный момент времени загружены переработкой входящего контейнеропотока, поэтому клиент вынужден ожидать обслуживания.

Интегрированный подход предполагает иную модель взаимодействия: при формировании контейнеропотока региона учитываются наличие порожних контейнеров и перерабатывающие способности не отдельного терминала, «привязанного» к клиенту, а все имеющиеся в системе ресурсы [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

В этом случае появляется необходимость создания в регионе некого субъекта-интегратора, который возьмет на себя функции координации контейнерных потоков с учетом баланса интересов транспортных компаний, их клиентов и региона на основе взаимного обмена информацией [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Рис.1. Схема функционирования цифровой платформы для контейнерного бизнеса [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Участие в объединении приносит различным партнёрам экономическую выгоду, проявляющуюся через косвенные эффекты улучшения управления контейнерными потоками:

— для владельцев грузов уменьшение времени доставки товаров, что, в свою очередь, способствует ускорению оборота капитала;

Экономическая выгода от участия в объединении для разных партнёров выражается в косвенных эффектах повышения управляемости контейнерными потоками:

— для владельцев контейнерного парка ускорение оборота контейнеров и снижение объемов порожнего пробега;

— для терминалов увеличение пропускной способности благодаря сокращению времени хранения контейнеров на площадках.

В целом предложенный интегрированный подход способствует усилению конкурентоспособности контейнерных перевозок на рынке транспортных услуг.

Таким образом, цифровая логистическая платформа для контейнерного бизнеса представляет собой систему алгоритмизированных взаимовыгодных взаимодействий большого числа независимых участников контейнерного рынка и их клиентов (грузовладельцев), осуществляемую в единой информационной среде.

Обобщённая схема работы цифровой логистической платформы представлена на рисунке 1.

Ключевые функции предлагаемой платформы включают:

— сбор и обработку данных в сети организации контейнерных перевозок для их совместного использования и обмена;

— стратегическое и тактическое планирование развития контейнерной транспортной системы с учётом потребностей региона;

— оперативное управление контейнерными потоками и создание оптимальных логистических цепочек, исходя из географии перевозок, пропускной способности инфраструктуры и интересов участников контейнерного рынка;

— взаимодействие с клиентами контейнерной транспортной системы (грузовладельцами) по принципу «одного окна»;

— сотрудничество с региональными структурами для формирования наиболее эффективных инвестиционных потоков [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Экономическая интеграция Узбекистана в международную торговую систему, наращивание и диверсификация объемов грузоперевозок оказывают непосредственное влияние на развитие рынка логистических услуг. На сегодняшний день контейнерная транспортировка является наиболее актуальным и популярным способом грузоперевозок, используемый в мультимодальных и интермодальных логистических цепочках. При доставке груза в контейнере возможно использование разных видов транспорта: морского, сухопутного, воздушного [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Наибольший сегмент отрасли

контейнерных грузоперевозок занимает транспортировка автомобильным транспортом, однако железнодорожные контейнерные перевозки грузов приобретают большие перспективы для развития в Узбекистане результате высокой экономической эффективности, роста объемов поставок из Китая в Азию [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**], развитием и расширением логистических сетей между Китаем и европейской частью континента [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Объёмы грузоперевозок в Республике Узбекистан в ближайшем будущем во многом будут определяться уровнем цифровизации отрасли, внедрением современных технологий и улучшением логистических маршрутов. Ключевую роль в управлении логистическими операциями играет возможность оперативного обмена информацией [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Для контейнерных и мультимодальных перевозок одной из важнейших целей является интеграция в цифровую логистическую экосистему, что позволит значительно упростить документооборот и обработку данных в процессе транспортировки грузов.

В настоящее время при организации мультимодальных и интермодальных перевозок применяются данные локальных информационных систем. Однако перспективы развития современного логистического сектора тесно связаны с информационными технологиями. Передовые логистические компании активно внедряют IT-решения, используют технологические инновации, а также сотрудничают со стартапами в областях цифровизации, искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data).

Внедрение инновационных информационных технологий в бизнес-процессы — это сложный и затратный процесс, который может быть недоступен для небольших логистических предприятий. Многие из них ожидают создания доступной цифровой инфраструктуры, в том числе единой бесплатной цифровой платформы [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Заключение

В заключение следует отметить, что контейнерные транспортные системы играют ключевую роль в современном мировом логистическом процессе. Их развитие и внедрение инновационных решений способствуют повышению эффективности международных и внутренних

перевозок, сокращению временных и финансовых затрат, а также минимизации экологического воздействия.

Инновации, такие как цифровизация процессов, автоматизация складских и транспортных операций, применение технологий отслеживания и прогнозирования, существенно увеличивают конкурентоспособность контейнерной логистики. Кроме того, интеграция экологически чистых решений, таких как использование альтернативных источников энергии и оптимизация маршрутов, отвечает глобальным вызовам устойчивого развития.

Однако для достижения максимального эффекта важно уделять внимание координации между участниками цепочки поставок, созданию унифицированных стандартов и развитию инфраструктуры. Лишь комплексный подход, включающий государственную поддержку, внедрение передовых технологий и оптимизацию бизнес-процессов, позволит контейнерным транспортным системам в полной мере реализовать свой потенциал и стать основой устойчивой логистики будущего.

Список литератур:

1. Кочнева, Д. И., & Сай, В. М. (2021). Интегрированное управление контейнерной транспортной системой региона. Экономика региона, 17(4), 1270-1285.
2. Самуйлов, В. М., & Покровская, О. Д. (2016). Практика и эффективность формирования транспортно-логистических кластеров. Вестник УрГУПС, (4), 76.
3. Волынчук, А. Б., & Крылова, И. А. (2018). Теоретические подходы к определению транспортно-логистического кластера. Азимут научных исследований: экономика и управление, 7(1 (22)), 77-80.
4. Арифджанова Н.З., Мусаев Р.Р.У. Логистические принципы организации и управления транспортной системой // Проблемы современной науки и образования, 2021. № 5-1 (162). С. 22-25.
5. Сакульева Т.Н., Перминова А.А. Контейнерные перевозки между Европой и Азией // Вестник университета, 2016. № 1. С. 106-109.
6. Шевченко П.Ю. Некоторые вопросы развития транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа // Научный журнал, 2018. № 3 (26). С. 60-61.
7. Арифджанова, Н. З. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В УЗБЕКИСТАНЕ. Проблемы современной науки и образования, (3 (172)), 15-19.